

CZU: 343.224.1:159.97:004.738.5 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7657060>

COPIII ȘI AGRESIUNEA PE INTERNET. COMBATEREA PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL

IOAN George-Cristian

doctorand, Facultatea de Drept a Universității din București,
judecător

ORCID ID: 0000-0001-5139-7915

Summary. *Cyberbullying is a major issue that society in general and young people specifically face. As technological means of communication, especially through the internet, rapidly spread, the risk of abusing one's online presence to bully victims is real and concrete. The present article focuses on the Romanian legislative framework, examining whether current legislation is sufficient to combat cyberbullying. In the first part of the article some general questions concerning cyberbullying will be addressed. In the second part, some current crimes will be examined, in order to determine whether they warrant amendments. In the final part a current legislative project on criminalizing revenge pornography will be analyzed.*

Keywords. *Cyberbullying, revenge porn, criminal law, children and young adults.*

I. Aspecte liminare. Agresiunea pe internet

Dezvoltarea mijloacelor de comunicare moderne și accesul din ce în ce mai extins la acestea schimbă societatea. Ele nu modifică, însă, structura sa inerentă. Primii *homo sapiens*, ne imaginăm, au folosit focul atât pentru a se încălzi, cât și pentru a incendia structuri de locuit inflamabile. Momentan, mijloacele tehnologice sunt, în general, supuse voinței celor care le folosesc. Or, această voință poate fi atât constructivă, cât și distructivă.

Legea, însă, trebuie să intervină pentru a controla voința, atunci când aceasta se îndreaptă spre vătămarea altora. Pentru a atinge acest scop, trebuie să țină pasul cu tehnologia, chiar dacă, individual, subiecții de drept nu au această capacitate.

De exemplu, am dubii că suntem conștienți cât de mult interacțiunile sociale s-au modificat prin evoluția canalelor de comunicare media. Potrivit unei meta-analize, care a cuantificat rezultatele a peste 39 de studii, cu un număr de peste 110.000 participanți, unul din șapte adolescenți a trimis cel puțin odată un *sex*. Unul din patru a primit un astfel de mesaj^[1]. Nu ar fi greu de crezut că acum mai puțin de un sfert de secol o astfel de realitate ar fi fost de neconceput. Deși, într-adevăr, studiul nu este concentrat pe situația specifică din zona Europei centrale și de este, este dificil de crezut că nu reflectă un trend care fie se va extinde în viitor în acest spațiu socio-cultural, fie deja se află în curs de extindere. Pentru moment, tot ce considerăm relevant este să realizăm că această practică devine din ce în ce mai frecvent întâlnită.

¹ S. Madigan, *et.al*, *Prevalence of Multiple Forms of Sexting Behavior Among Youth: A Systematic Review and Meta-analysis*, *Jama Pediatrics*, 2017, vol.172, nr.4, pp.327-335.

Răspândirea mijloacelor tehnologice de comunicare la distanță este, în egală măsură, o certitudine. Pentru a ilustra această răspândire, este suficient să arătăm că numărul românilor care dețin un *smartphone*, fiind conectați, sub o formă sau alta, la internet, este semnificativ mai mare decât numărul celor care sunt conectați la un sistem de canalizare [2].

Având în vedere dezvoltarea acestui fenomen, legiuitorul se vede nevoit să răspundă unei provocări: găsirea unui sistem de sancționare a folosirii malițioase a mijloacelor de comunicare la distanță cu scopul sau cu efectul lezării unor valori fundamentale. În particular, acest fenomen a fost denumit, în limba engleză, *cyberbullying*. Deși termenul nu poate fi tradus cu exactitate în limba română, considerăm că o denumire apropiată care să surprindă esența conceptului este aceea de agresiune *online*. Sintetizând mai multe definiții întâlnite în literatura străină, acesta poate fi descris ca înglobând acele acțiuni sau inacțiuni realizate prin mijloace tehnologice de comunicare la distanță, care lezează sau sunt de natură să lezeze libertatea psihică[3] a unei alte persoane.

Există mai multe modalități de a sistematiza în diverse variante conduitele care pot fi caracterizate de drept agresiune pe internet, toate prezentând avantaje și dezavantaje[4]. Nu vom încerca, față de scopul acestui studiu, să sistematizăm din punct de vedere criminologic acest tip de conduite, însă vom arăta, că unele dintre cele mai comune modalități de *cyberbullying* care ar putea fi relevante pentru intervenția legii penale sunt amenințările prin mijloace tehnologice, comunicările care prin frecvență sau conținut cauzează o stare de frică, denigrarea (insulta și calomnia) în mediul *online*, divulgarea unor conversații private, racolarea minorilor în scopuri sexuale, pornografia din răzbunare, furtul identității on-line.

În particular în cazul copiilor, acest tip de conduite pot avea efecte deosebit de grave, care să justifice intervenția dreptului penal. Nu trebuie pierdut din vedere că viața on-line, mai ales pentru copii, se intersectează cu viața lor de zi cu zi. Nu este suficient ca un copil să închidă monitorul calculatorului sau să-și închidă telefonul pentru a înlătura reverberațiile unei astfel de fapte asupra psihicului său și asupra vieții de zi cu zi. Agresiunea *online* poate avea consecințe deosebit de grave pentru victime, mai ales în cazul copiilor, cu efecte nocive atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, precum niveluri crescute de anxietate și depresie, predispoziție spre suicid, degradarea sănătății fizice, predispoziția pentru săvârșirea de infracțiuni și

² <https://playtech.ro/2021/cati-romani-detin-un-smartphone-si-cat-dureaza-pana-trec-la-un-model-mai-nou/> și <https://www.profit.ro/stiri/social/putin-pesto-jumatate-din-romania-conectata-la-sistemele-de-canalizare-20260453>.

³ ca valoare principală, fără a exclude fapte care pot avea un caracter pluriofensiv.

⁴ H. Scheithauer, A. Schultze-Krumbholz, J. Pfetsch, M. Hess, *Types of Cyberbullying*, în P.K. Smith, J. O'Higgins, *The Wiley Blackwell Handbook on Bullying*, Wiley Blackwell, 2021, pp. 120-138.

consumul de substanțe psihoactive ilegale [5]. Este interesant de observat, de asemenea, că aceste consecințe negative sunt chiar mai prevalente decât în cazul *bullying*-ului între adolescenți care are loc în mod direct, fără folosirea unor căi de comunicare tehnologice [6]. Mai mult, agresiunea prin internet este, din anumite perspective, mai facilă pentru agresor, întrucât înlătură barierele sociale privind lezarea libertății psihice sau fizice a unei persoane, agresorul nefiind nevoit să constate în mod direct consecințele faptelor sale, înlăturându-se, astfel, posibila empatie pentru victimă, ca factor disuasiv [7].

În acest context, se pune problema dacă dispozițiile curente de drept penal substanțial sunt apte să facă față provocării de a proteja în mod eficient potențialele victime ale unor astfel de fapte sau dacă se impune o intervenție legislativă pentru actualizarea lor sau pentru codificarea unor noi texte de incriminare. În vederea identificării unui răspuns, vom împărți lucrarea în două secțiuni. În prima parte, vom analiza pe scurt câteva infracțiuni din cuprinsul Codului penal român curent în care pot fi, în opinia noastră, încadrate juridic acțiuni sau inacțiuni specifice agresiunii pe internet, fără a fi necesară o modificare a textelor legale. În cea de-a doua secțiune vom analiza un caz specific în care legiuitorul și-a propus modificarea unui text cu scopul expres de a răspunde unor astfel de fapte, pentru a vedea potențialele avantaje și potențialele neajunsuri ale unei intervenții legislative.

II. Norme de incriminare curente

În primul rând, cu privire la amenințarea minorilor prin căi de comunicare *on-line*, fie că aceasta are loc public (spre exemplu pe profilul utilizatorului unei rețele de socializare), fie că are loc privat (spre exemplu în cazul unor conversații purtate printr-o aplicație de mesagerie electronică), nu avem dubii că dispozițiile legale privind infracțiunea de amenințare sunt suficiente pentru a răspunde acestui tip de fenomen. Conform art.206 C.pen., *fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării*. Se observă, deci, că legiuitorul nu a impus ca amenințarea să aibă loc *față în față*, aceasta putând avea loc inclusiv prin căi de

⁵ T. Vaillancourt, R. Faris, F. Mishna, *Cyberbullying in Children and Youth: Implications for Health and Clinical Practice*, în Canadian Journal of Psychiatry, vol. 6, nr.62, 2017, consultat online la adresa <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5455867/>.

⁶ *ibidem*.

⁷ M.J. Ackers, *Cyberbullying: through the eyes of children and young people*, Educational Psychology in practice: theory, research and practice in educational psychology, vol. 2, nr.28, 2012, pp. 154-155.

comunicare electronice. De altfel, în practica judiciară exemplele aplicării unor sancțiuni penale pentru astfel de fapte sunt des întâlnite.

Cu o eficiență similară pot fi folosite dispozițiile din materia șantajului, care incriminează, conform art.207 C.pen., constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, respectiv amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imagine, compromițătoare pentru persoana amenințată ori pentru un membru de familie al acesteia, fără a restrânge acest tip de constrângeri doar la cele care au loc nemijlocit.

În ceea ce privește infracțiunea de hărțuire, în varianta asimilată, se face referire în mod expres la comunicări *prin mijloace de transmitere la distanță*, care, prin frecvență sau conținut, îi cauzează o temere unei persoane.

Racolarea minorilor în scopuri sexuale vizează, de asemenea, în mod expres, faptele săvârșite *prin mijloacele de transmitere la distanță*.

Se observă, în consecință, că există suficiente dispoziții legale care fie nu exclud, fie fac referire expres la săvârșirea unor fapte penale prin mijloace de transmitere la distanță. Ca atare, o parte semnificativă a conduitelor *on-line* care ar putea fi subsumate noțiunii de agresiune prin internet pot fi sancționate, fără riscul aplicării legii penale prin analogie.

În egală măsură, în cazurile în care textele de lege au permis, se observă că practica judiciară s-a orientat în sensul protejării valorilor sociale fundamentale și în mediul *on-line*. Ca exemplu în acest sens, poate fi avută în vedere Decizia 4 din 25 ianuarie 2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, referitoare la pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept, prin care s-a stabilit că *fapta de a deschide și utiliza un cont pe o rețea de socializare deschisă publicului, folosind ca nume de utilizator numele unei alte persoane și introducând date personale reale care permit identificarea acesteia, întrunește două dintre cerințele esențiale ale infracțiunii de fals informatic prevăzute în art.325 din Codul penal, respectiv cea ca acțiunea de introducere a datelor informatice să fie realizată fără drept și cea ca acțiunea de introducere a datelor informatice să aibă ca rezultat date necorespunzătoare adevărului*.

Față de acest climat legal și jurisprudențial se pune problema dacă mai sunt necesare intervenții legislative pentru a sancționa fapte care ar putea leza copiii în mediul on-line. În cele ce urmează vom analiza cazul *pornografiei din răzbunare*.

III. Intervenția legislativă și limitele sale. Cazul pornografiei din răzbunare

Pornografia din răzbunare [8] descrie folosirea malițioasă a materialelor media intime trimise de o persoană. Exemplele sunt simplu de imaginat. X trimite

⁸ din engleză, *revenge porn*. Alternativ, o vom mai denumi pornografie non-consensuală ori pornografie involuntară.

lui Y imagini în care apare complet dezbrăcat(ă). După un conflict între cei doi, Y trimite mesajele mai multor prieteni, dintr-un grup de *WhatsApp*. Ulterior, aceștia trimit mai departe imaginile, până când întreg cercul de apropiați (și mulți din afara lui) ajung în posesia imaginilor trimise de X cu așteptarea ca ele să rămână stocate doar în telefonul lui Y. Evident, o astfel de conduită poate avea repercusiuni grave, atât privind starea psihică a lui X, în particular în cazul în care acesta este minor. Pornografia din răzbunare poate produce consecințe grave, care variază între scăderea încrederii în alții și a respectului de sine, până la anxietate, depresie și sindrom de stres posttraumatic [9]. Desigur, în cazul copiilor, astfel de fapte pot fi sancționate în baza dispozițiilor art.374 C.pen. privind pornografia infantilă. Se impun, însă, câteva precizări. Obiectul juridic principal al acestei infracțiuni este protecția ordinii și liniștii publice, nu a vieții private, principala valoare lezată prin pornografia din răzbunare. În al doilea rând, față de definițiile legale date noțiunilor de *material pornografice* și *spectacol pornografic*, care fac referire la comportamentul sexual explicit sau reprezentarea organelor genitale ale unui copil cu scop sexual, se observă că anumite fapte, care pot avea consecințe deosebit de grave, precum diseminarea unor imagini cu bustul unei minor sau cu o ținută sumară, nu pot fi cu ușurință încadrate în aceste dispoziții.

În consecință, printr-un proiect de lege înregistrat sub nr.PL-x/606/28.10.2019 se încearcă găsirea unor soluții pentru a diminua pornografia non-consensuală [10]. Proiectul a trecut, în unanimitate, de Senat, însă, până în prezent, nu a fost adoptat de Camera Deputaților. Începem prin a sublinia că inițiativa este laudabilă. Expunerea de motive merită lecturată, întrucât conține explicații clare privind necesitatea criminalizării unei astfel de conduite. Menționăm, însă, succint, o precizare privind explicațiile din expunerea de motive privind motivele pentru care astfel de fapte sunt incriminate într-un număr (încă) redus de state. Acestea se referă la atitudinile sociale privind învinovățirea victimei și, în general, reticenta privind protecția vieții private, în dauna libertății de exprimare. Credem că la aceste rațiuni, de ordine criminologică, ar trebui adăugată și dificultatea reală cu care legiuitorul se confruntă atunci când incriminează astfel de conduite, în sensul de a elabora texte de incriminare suficient de cuprinzătoare, dar care să nu interfereze excesiv cu libertatea de exprimare ori chiar cu viața privată a cetățenilor. De altfel, legislațiile în această materie, deși sunt similare în privința laturii obiective, au adesea configurații diferite în privința elementului subiectiv (în particular, existența unui scop special), respectiv în privința cauzelor

⁹ S. Bates, *Revenge Porn and Mental Health: A Qualitative Analysis of the Mental Health Effects of Revenge Porn on Female Survivors*, *Feminist Criminology*, vol.12, nr.1, 2017, pp.30-34.

¹⁰ http://www.cdep.ro/caseta/2019/11/07/pl19606_se.pdf

justificative [11]. În plus, unele legislații înțeleg să ofere o protecție extensivă. De exemplu, în Virginia, este incriminată și pornografia din răzbunare folosind *deepfake*-uri.

Proiectul propune modificarea infracțiunii de violare a vieții private, prin adăugarea a patru noi aliniate la forma actuală:

(6) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, în orice mod, a unei imagini intime a unei persoane identificate sau identificabile după informațiile furnizate, fără consimțământul persoanei înfățișate, de natură să provoace acesteia o suferință psihică sau o știrbire a imaginii sale, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(7) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

(8) Prin imagine intimă se înțelege orice reproducere, indiferent de suport, a imaginii unei persoane nude, care își expune total sau parțial organele genitale, anusul sau zona pubică sau, în cazul femeilor, sânii, ori care este implicată într-un raport sexual sau act sexual.

(9) Nu constituie infracțiune fapta săvârșită:

(a) dacă a fost necesară pentru prevenirea, surprinderea sau dovedirea săvârșirii unei infracțiuni;

(b) dacă a fost autorizată, în cazuri temeinic justificate, de către un organ judiciar în cursul unor proceduri judiciare.

Pentru a identifica câteva potențiale probleme privind reglementarea unei astfel de fapte, un punct bun de pornire poate fi legislația unor state care au reglementat deja astfel de conduite. În acest sens, vom porni de la câteva exemple întâlnite în practica instanțelor din Statele Unite ale Americii. Scopul este acela de a găsi potențiale riscuri privind modul în care legiuitorul nostru intenționează să incrimineze fenomenul, în raport de dificultăți practice cu care instanțele americane s-au confruntat.

IV. Cauze recente din Statele Unite ale Americii în care legislația de incriminare a pornografiei din răzbunare a ridicat probleme

Problema care poate apărea în materia pornografiei din răzbunare privește faptul că, în practică, situațiile pot diferi mult de șablonul avut în vedere, atât de noi, în ilustrarea fenomenului, cât și de inițiatorii propunerii legislative. Un exemplu concret de cauză controversată a fost judecat de Curtea Supremă din Vermont [12], respectiv cauza *Van Buren*. În octombrie 2015, D., o persoană de sex feminin din Vermont, a trimis mai multe poze în care apărea dezbrăcată

¹¹ S. Beechay, *If i Go There Will Be Trouble, If i Stay There Will Be Double: Revenge Porn, Domestic Violence, and Family Offenses*, Family Court Review, vol.57, nr.4, 2019, p.558.

¹² 2018 VT 95, 214 A.3d 791.

fostului său iubit, A. C. Acesta, la momentul respectiv, era implicat deja într-o altă relație amoroasă cu R.V., care i-a intrat în cont și a văzut pozele. Aceasta le-a postat pe pagina publică de Facebook a lui A.C., etichetând-o pe D.A. refuzat, ulterior, să șteargă imaginile, la solicitarea acesteia.

Norma de incriminare, potrivit statutelor statale, avea un conținut similar celei propuse de inițiatorii proiectului de modificare a Codului Penal. Potrivit acesteia constituie infracțiune *divulgarea făcută în cunoștință de cauză a unei imagini care conține o persoană ce poate fi identificată, în care aceasta este nudă sau implicată într-un act de natură sexuală, fără consimțământ* [13]. În privința laturii subiective, se arată că elementul material trebuie realizat cu *intenția de a vătăma, hărțui, intimida, amenința, sau constrânge* [14] victima. De asemenea, dispoziția legală conține mai multe cauze justificative, printre care și *excluderea răspunderii penale în cazurile în care imaginile care conțin nuditate voluntară sau acte de natură sexuală, desfășurate în public, într-un cadru comercial sau în locuri unde persoana nu putea avea o așteptare legitimă la respectarea intimității* [15].

În iulie 2016, Curtea Superioară din Bennington, a declarat aceste dispoziții neconstituționale, arătând că interferează cu dreptul la liberă exprimare, din moment ce reglementează conținutul comunicațiilor (întrucât distinge între diversele imagini pe baza a conținutului lor). În acest raționament, a susținut că din moment ce se atinge o atingere importantă dreptului la liberă exprimare, aceasta trebuie să fie adecvată și necesară. Or, există alternative mai puțin intrusive pentru a conferi protecție interesului public pe care legiuitorul a încercat să îl salvgardeze, spre exemplu prin instituirea unor sancțiuni civile.

În 2018, Curtea Supremă din Vermont a întors această decizie și a stabilit că statutul este constituțional. Pentru a atinge această concluzie s-a luat în considerare faptul că *pornografia din răzbunare* reprezintă o formă de comunicare privind chestiuni private, iar, în general, este acceptabilă limitarea libertății de exprimare în această materie. În al doilea rând, reprezintă o ingerință gravă în viața privată. Instanța ca făcut o comparație utilă pentru a înțelege justificarea îngrădirii dreptului: dacă scurgerea de informații financiare sau biometrice poate constitui, în anumite cazuri, infracțiune, un tratament similar ar trebui stabilit și pentru diseminarea non-consensuală a unor imagini intime.

În 2019, Curtea a soluționat a doua problemă majoră care s-a ridicat privea

¹³ Traducerea liberă făcută de autor. Varianta în limba engleză este următoarea: knowingly disclos[ing] a visual image of an identifiable person who is nude or who is engaged in sexual conduct, without his or her consent (Tit. 13, § 2606(b)(1).

¹⁴ Traducerea liberă făcută de autor. Varianta în limba engleză este următoarea: *with the intent to harm, harass, intimidate, threaten, or coerce the person depicted.*

¹⁵ Traducerea liberă făcută de autor. Varianta în limba engleză este următoarea: *images involving voluntary nudity or sexual conduct in public or commercial settings or in a place where a person does not have a reasonable expectation of privacy.*

contextul transmiterii mesajelor, respectiv, dacă, având în vedere că victima nu mai avea nicio relație cu A.C., aceasta putea avea așteptarea legitimă ca viața ei privată să fie protejată. Altfel spus, dacă, în contextul în care a trimis pozele *fără să le ceară nimeni* sau să reiasă, din context, o relație de încredere *vis-a-vis* de persoana căreia i le-a trimis, victima mai putea avea așteptarea rezonabilă ca acestea să nu fie distribuite. În cauză, instanța a considerat că deși nu se poate defini clar noțiunea de *așteptare rezonabilă la protecția intimității*, ea ar trebui limitată la un grup restrâns de persoane.

Soluția a fost criticată în doctrină. În primul rând, s-a arătat că interpretarea instanței privind noțiunea de *în locuri unde persoana nu putea avea o așteptare legitimă la respectarea intimității* este extensivă, fiind clar că legiuitorul s-a referit la locuri în sensul material, de spații, nu în sensul în care imaginile pot fi surprinse în privat, dar distribuite într-un loc unde nu există așteptarea rezonabilă la protecția intimității. În al doilea rând, această interpretare, care include *cyberspațiul* în noțiunea de *loc* este vagă. Nu se poate stabili cu exactitate care este locul unde s-au distribuit imaginile - poate fi vorba de *facebook messenger*, platforma *facebook* în general sau telefonul lui A.C.. Dacă acestea sunt locuri diferite, așteptările considerate rezonabile vor fi și ele diferite? [16].

În multe cazuri, relația dintre părți va fi neclară. De exemplu, în cauză, inculpata a declarat că este *iubita lui A.C.*, în timp ce, din conversația privată purtată între acesta și victimă, reieșea că inculpata este *obsedată de el, deși nici măcar nu au întreținut relații sexuale*. Mai mult, s-a arătat că transmiterea unor astfel de mesaje s-ar putea face și în afara unor relații sociale clar definite, întrucât reprezintă o exprimare a propriei sexualități. Ca atare, concentrarea pe noțiunea de grefată pe o relație socială pre-existentă poate limita excesiv protecția victimelor [17].

O altă problemă care s-a ridicat în practica judiciară din Statele Unite privește relația dintre fapta victimei și fapta autorului. Deși pare ciudat, într-o cauză, Curtea de Apel din Maryland a reținut în sarcina unei fete de 16 ani un concurs între infracțiunea de distribuire a pornografiei infantile, respectiv infracțiunea de punere de dispoziție de material obscen unui minor [18]. Inculpata S.K. (și, menționăm noi, totodată victima) era parte a unui grup de mesagerie, alături de alți doi prieteni, A.T., de sex feminin, în vârstă de 16 ani și K.S., de sex masculin, în vârstă de 17 ani. În cadrul unui joc, în care fiecare dintre membrii grupului încerca să posteze ceva

¹⁶ *State v. VanBuren Vermont Supreme Court Holds that Privacy Expectations Depend on the Context of Relationships*, Harvard Law Review, vol.133, pp.2430-2433.

¹⁷ *idem*, p.2343-2435.

¹⁸ Maryland Court of Appeals, 215 A.3d 300. În legislația autohtonă, încadrarea juridică dată fetei ar putea viza eventuala reținere a unui concurs ideal între infracțiunea de pornografie infrantilă, respectiv corupere de minori.

mai *curajos*, S.K. a postat un filmuleț de un minut în care făcea sex oral unui bărbat. După două luni, pe fondul unor certuri, K.S. a trimis filmulețul mai multor colegi și conducerii școlii la care mergea S.K.

Această soluție a fost în mod corect, considerăm noi, criticată în doctrină. S-a arătat că o astfel de interpretare este riscantă. Criminologic, descurajează adolescenții din a informa organele judiciare despre săvârșirea pornografiei prin răzbunare. Din perspectiva tehnicii de interpretare, nu ține cont de scopul normelor privind pornografia non-consensuală, întrucât este clar că legiuitorul a intenționat să confere protecție penală efectivă victimelor acestei infracțiuni. Prin transformarea acestora, la rândul lor, în infractori, se creează un regim legislativ incoerent. Mai mult, se ajunge în situația absurdă în care intimitatea sexuală a adulților este mai bine protejată decât ce a minorilor. Or, o astfel de diferență între regimul de protecție este disproporționată [19]. Mai adăugăm, că, în mod paradoxal, minorul poate consimți la un act sexual, dar nu ar putea trimite o poză în care apare într-o ipostază de natură sexuală partenerului său.

V. Analiza proiectului de lege. Propuneri pentru îmbunătățirea acestuia

Observând toate aceste situații atipice, deși considerăm că varianta propusă în proiectul legislativ nu conține erori manifeste, pentru a putea răspunde în mod eficient la mai multe cazuri practice, aceasta ar putea fi amendată.

În primul rând, cele patru alineate pot fi împărțite în 3 categorii: alin.(6) și (8) care definesc elementul material, respectiv condițiile esențiale ale acestei variante a infracțiunii de violare a vieții private; alin.(7) care conține condiția de procedibilitate și alin.(9) care conține cauzele justificative.

Astfel, fapta tipică constă în *Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, în orice mod, a unei imagini intime a unei persoane identificate sau identificabile după informațiile furnizate, fără consimțământul persoanei înfățișate, de natură să provoace acesteia o suferință psihică sau o știrbire a imaginii*. Credem că textul ridică două probleme. În primul rând, observăm că legiuitorul nu a introdus un scop special, privind răzbunarea, vătămarea ori constrângerea victimei. Nu considerăm că o astfel de abordare este greșită. Dovedirea scopului special, în această privință, poate constitui o *probatio diabolica*. S-ar permite construirea unei apărări facile, în sensul că transmiterea conținutului nu s-a făcut în scopul răzbunării. O astfel de apărare ar fi greu de combătut, mai ales în cazurile în care conținutul intim nu este postat pe o rețea publică, ci trimis unor prieteni, care distribuie poza mai departe, astfel încât tot cercul de apropiați ai victimei primește, mai devreme sau mai târziu, imaginile. Într-o astfel de situație, profitând de exigențele probei dincolo de orice îndoială

¹⁹ *In re: S.K. Maryland Court of Appeals Holds Minor Criminally Liable as Distributor of Child Pornography for Sexting*, Harvard Law Review, vol.133, p.2425-2426.

rezonabilă, inculpatul ar putea invoca faptul că a trimis conținutul *pentru amuzament* sau *fără intenția de a răni victima, ci de a-și distra prietenii*. Or, *ex re*, într-o astfel situație, scopul special ar fi aproape imposibil de dovedit în mod neechivoc, presupunând că inculpatul nu a transmis imaginile însoțite de niște mesaje din care să se deducă intenția de a vătăma victima.

Problema care se ridică atunci când nu se reglementează un scop special privește posibilitatea de a extinde excesiv sfera celor care răspund penal. Să ne imaginăm exemplul în care A, studentă, în vârstă de 19 ani trimite imagini în care apare în ipostaze intime iubitului său, B. La o lună distanță, după ce aceștia se ceartă, B transmite pozele în care apare A pe un grup de *WhatsApp* care mai are drept participanți încă 10 băieți. Aceștia, la rândul lor, trimit mai departe imaginile la câțiva apropiați. Este clar că piramida aceasta se va extinde, însă problema se ridică privitor la răspunderea penală a celor aflați mai jos în lanț. Credem că, în actuala formulare a normei, fapta rămâne tipică, în principiu, și pentru distribuirea subsecventă a imaginilor. Transmiterea se face fără consimțământ și conține o imagine intimă a unei persoane identificabile. Singura întrebare privește dacă aceasta poate cauza o știrbire a imaginii ori suferințe psihice. Credem că, având în vedere specificul acestei fapte, nu se poate considera că răspândirea mesajelor nu ar mai fi de natură să producă o suferință psihică. Chiar dacă victima este afectată, probabil, cel mai mult, de prima persoană care trimite pozele, diseminarea subsecventă a imaginilor agravează situația sa, fiind, în principiu, de natură să producă o suferință psihică.

Apreciem că nici în acest caz, restrângerea dreptului la liberă exprimare nu este excesivă. Prejudiciul psihologic pe care pornografia din răzbunare îl produce nu se limitează doar la ruperea relației de încredere privind intimitatea persoanei. El vine, în bună măsură, tocmai din faptul că imaginile intime se propagă prin canalele de comunicare, astfel încât victima ajunge să fie izolată, discriminată sau înjosită de toate persoanele care au acces la imagine.

În acest sens, credem că, pentru a nu lărgi excesiv sfera celor responsabili, se poate apela la o interpretare contextuală și pragmatică a urmării infracțiunii. În acest sens, cei interesați ar putea susține faptul că, în concret, acțiunea este nu este de natură să cauzeze (să agraveze) o suferință psihică. În exemplul de mai sus, dacă membrii grupului de *WhatsApp* în care B a trimis pozele le distribuie la rândul lor, aceștia acționează în cunoștință de cauză, anticipând și acceptând posibilitatea cauzării unei suferințe psihice lui A. În schimb, un alt student, care trimite mai departe imaginile pe care le primește primește după câteva zile când, discutând cu colegii săi, află că majoritatea acestora sunt deja în posesia lor, poate invoca, în mod rezonabil, că având în vedere gradul de răspândire a acestora la care s-a ajuns deja, fapta sa ar mai fi putut avea o contribuție reală sau

semnificativă la agravarea stării psihice a victimei. În aceste cazuri, linia de demarcație ar trebui trasă de la caz la caz, cu mare atenție.

De asemenea, o altă chestiune care ar trebui analizată cu atenție de legiuitor privește situațiile în care mesajele distribuite au fost primite de la o persoană care nu putea avea așteptarea legitimă ca ele să rămână private. Spre exemplu, X, Y și Z, colege de grupă, primesc cereri de prietenie pe *Facebook* de la A, bărbat de 40 de ani. Acestea acceptă cererea de prietenie, fără să îi dea mare atenție. Ulterior, toate trei primesc de la A, pe *messenger*, poze cu organele sale genitale. Ulterior, una dintre fete decide să posteze pozele pe pagina sa de *Facebook*, explicând situația și atenționând alte fete să nu îi mai accepte cererea de prietenie lui A. Și în acest caz, raportat la modul actual de formulare a normei, fapta ar constitui infracțiune. Este realizat elementul material al difuzării, care se face fără consimțământul lui A, identificabil după informațiile furnizate. Mai mult, fapta este de natură să îi știrbească imaginea acestuia. Or, având în vedere că s-ar proba că faptele s-au desfășurat în modul descris, nu credem că fapta fetei, care, la rândul său este victima unei hărțuiri *on-line* ar trebui să fie tipică.

Nu credem că pentru a rezolva astfel de situații soluția constă în modificarea normei de incriminare. În opinia noastră, elementele esențiale ale acesteia sunt corect identificate pentru a se asigura efectul represiv și disuasiv al legii penale. Eventual, poate sintagma *știrbirea imaginii*, destul de insolită ca exprimare, altfel spus, destul nepotrivită pentru un text juridic, ar putea fi înlocuită cu *prejudicierea imaginii*. Însă, această precizare nu schimbă, în opinia noastră, pe fond, nimic.

Trebuie avut în vedere, însă, că proiectul de lege conține doar două cauze justificative speciale:

(a) dacă fapta a fost necesară pentru prevenirea, surprinderea sau dovedirea săvârșirii unei infracțiuni;

(b) dacă fapta a fost autorizată, în cazuri temeinic justificate, de către un organ judiciar în cursul unor proceduri judiciare.

Niciuna dintre aceste cauze justificative nu poate soluționa situațiile expuse mai sus. Însă, o variantă prin care astfel de fapte să fie excluse de la sancționarea penală, ar fi introducerea unei cauze justificative similară celei din statul Vermont, care face referire la *cazurile în care imaginile care conțin nuditate voluntară sau acte de natură sexuală au fost desfășurate în public, într-un cadru comercial sau în locuri unde persoana nu putea avea o așteptare legitimă la respectarea intimității*. După cum am arătat, această formulare a ridicat probleme în practică, privind situațiile în care imaginile nu sunt *surprinse* într-un loc unde nu putea exista o așteptare legitimă, ci sunt *transmise* unei persoane de la care nu se putea contura o reprezentare în sensul că nu le va distribui.

În consecință, o cauză justificativă ar putea fi legată de așteptările legitime ale persoanei care transmite imaginile. Astfel, fapta nu ar fi anti-juridică dacă, de la bun început, persoana transmite imagini în care apare în ipostaze intime fără ca acestea să fie cerute și fără a avea o minimă relație de încredere pre-existentă.

Astfel, norma ar putea fi reformulată în sensul că *(9) Fapta nu constituie infracțiune: (c) dacă persoana înfățișată în imagini le pune la dispoziția publicului, ori le pune la dispoziția făptuitorului în mod consimțit și nu putea avea așteptarea rezonabilă ca acestea să nu fie divulgate, diseminate, prezentate sau transmise.*

În esență, această cauză justificativă urmărește să excludă din sfera protecției penale situațiile în care niciun fel de relație de încredere nu este înșelată. Fapte precum cele descrise mai sus nu ar mai fi infracțiuni. În cazul fetei care distribuie poza trimisă nesolicitat de o persoană pe care nu o cunoaște prin intermediul *messenger*, credem că, în mod rezonabil, acesta nu se putea aștepta în mod legitim, având în vedere că nu o cunoștea pe tânără, ca pozele să nu fie divulgate, diseminate, prezentate sau transmise.

În cazul în care imaginile sunt puse la dispoziția publicului, nu credem că se mai poate justifica un interes public pentru sancționarea faptei. Spre exemplu, dacă o tânără postează imagini intime pe o rețea de socializare (sau pe un *cont privat de Snapchat, Onlyfans sau Patreon*), iar unul dintre *sponsorii* transmite imaginile mai departe, fapta nu prezintă o gravitate suficient de ridicată încât să se impună intervenția legii penale. Deși, evident, distribuirea imaginilor se face fără consimțământul persoanei înfățișate (care ar prefera să fie plătită pentru acces la imagini), din moment ce acestea au fost puse la dispoziția publicului inițial, iar accesul la acestea era nediferențiat în funcție de *persoana* care le accesează, ci după disponibilitatea acesteia să plătească, nu credem că se mai justifică intervenția legii penale. Practic, într-un astfel de scenariu, am avea de a face cu un litigiu civil, pornind de la încălcarea termenilor și condițiilor de folosire a imaginilor.

Spre deosebire de varianta propusă de legiuitorul din Vermont, nu credem că locul unde au fost surprinse imaginile prezintă relevanță, în toate cazurile. Nu vedem de ce, dacă o persoană se fotografiază într-o ipostază intimă în propria sa locuință, aceasta ar merita o protecție sporită față de o persoană care face exact același lucru într-un loc public, fără ca fapta să constituie un *act de exhibiționism* în sensul art.375 C.pen., care reglementează ultrajul contra bunelor moravuri. În egală măsură, chiar dacă imaginile sunt surprinse în public, fapta rămâne periculoasă dacă acestea au fost realizate într-un mod care atentează la viața privată a persoanei înfățișate. De exemplu, există situații în care zona genitală a unor persoane de sex feminin este fotografiată într-un loc public fără voința acestora. Fenomenul se numește *upskirting* și este sancționat în mai multe state,

printre care și Anglia [20]. În egală măsură, dacă persoana filmată dorește să fie fotografiată în ipostaze intime sau, cel puțin, își asumă explicit acest risc, fapta nu ar trebui să constituie infracțiune. Amintim de cazul în care doi tineri au întreținut relații sexuale într-un sens giratoriu din municipiul Cluj-Napoca [21]. Nu credem că transmiterea unei filmări a acestei manifestări ar trebui să constituie infracțiune. În consecință, vom amenda cauza justificativă prevăzută de legiuitorul din Vermont, în sensul că *fapta nu constituie infracțiune (d) dacă imaginile intime sunt surprinse în public ori într-un cadru comercial, iar persoana vătămată a acționat explicit cu intenția de a fi văzută ori auzită*.

De asemenea, o altă critică adusă în străinătate privește folosirea imaginilor în scop științific ori educativ. Deși, evident, voința legiuitorului nu este să sancționeze decât faptele malițioase, care urmăresc vătămarea unei persoane, au existat critici ai legislației adoptate în Statele Unite²², care au arătat că o formulare prea largă a normei de incriminare aduce în sfera penală fapte benigne. Raportat la norma de incriminare propusă, nu credem că există un astfel de pericol, din moment ce este greu de crezut că folosirea imaginilor în scop științific ori educativ ar putea fi de natură să cauzeze *o suferință psihică sau o știrbire a imaginii*.

În final, mai semnalăm o problemă privind formularea cauzei justificative de la alin.(9) lit.(b), respectiv *dacă fapta a fost autorizată, în cazuri temeinic justificate, de către un organ judiciar în cursul unor proceduri judiciare*. Credem că este suficient ca norma să se refere la folosirea imaginilor în cursul unor proceduri judiciare. De cele mai multe ori, autorizarea organului judiciar ar interveni doar ulterior folosirii imaginii. De exemplu, soția A surprinde mesaje trimise de soțul său amantei, care conțin și imagini intime. Aceasta le prindează și le atașează ca înscrisuri, în probațiune, la cererea de divorț din culpa exclusivă a soțului. Într-un astfel de caz, autorizarea (declararea admisibilității probei) ar interveni doar după ce imaginea a fost prezentată, deci fapta a fost consumată. Totuși, nu credem că există vreun interes pentru a sancționa o astfel de faptă. Atât timp cât imaginile sunt folosite în cadrul unei proceduri judiciare, în care acces la acestea ar avea doar persoanele implicate, care au oricum un număr restrâns, iar riscul de răspândire a imaginilor ar fi foarte scăzut, credem că nu se mai impune ca folosirea imaginilor să fie autorizată în prealabil. În acest mod s-ar simplifica și formularea normei și s-ar asigura mai multă previzibilitate, fără a afecta într-o măsură semnificativă protecția dreptului la viață privată.

²⁰ <https://www.bbc.com/news/uk-47902522>.

²¹ <https://www.clujjust.ro/ce-pedepse-au-primit-tinerii-are-au-facut-sex-in-sensul-giratoriu-de-pe-calea-baciului/>

²² <https://arstechnica.com/tech-policy/2014/09/bookstores-publishers-sue-to-stop-law-against-revenge-porn/>